

O'ZBEKISTONDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Achilova Komila Egamqulovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent shahar Chilonzor tumani Gavhar ko'chasi 1-uy
e-mail: komilaachilova85@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada aholi moliyaviy savodxonligining iqtisodiy mazmuni, aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni va ta'siri ochib berilib, uning bugungi kunda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashdagi tutgan o'rni va ahamiyati asoslangan.

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy madaniyat, iqtisodiy ta'lim, iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy faollik, moliyaviy madaniyat, moliyaviy xizmatlar, inson farovonligi va hayot sifati, moliyaviy bilim, moliyaviy ko'nikma va qadriyatlar, moliyaviy barqarorlik.

Аннотация: В данной статье раскрывается экономическое содержание финансовой грамотности населения, роль и влияние средств массовой информации в повышении финансовой грамотности населения, а также их роль и значение в обеспечении социально-экономического развития страны на современном этапе.

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическая культура, экономическое образование, экономическое мышление, экономическая деятельность, финансовая культура, финансовые услуги, благосостояние и качество жизни человека, финансовые знания, финансовые навыки и ценности, финансовая стабильность.

Abstract: This article reveals the economic content of financial literacy of the population, the role and influence of the media in increasing the financial literacy of the population, as well as their role and importance in ensuring the socio-economic development of the country at the present stage.

Keywords: financial literacy, economic culture, economic education, economic thinking, economic activity, financial culture, financial services, human well-being and quality of life, financial knowledge, financial skills and values, financial stability.

Kirish

Iqtisodiyotning barqaror va mutanosib rivojlanishi, aholi turmush darajasi va farovonligining oshishi ko'p jihatdan fuqarolarning iqtisodiy hodisa va jarayonlarga ongli ravishda munosabatda bo'lishi, iqtisodiy tafakkur va ko'nikmalarning rivojlanishiga bog'liq. Chunki, aholi qanchalik yuqori iqtisodiy faollik va moliyaviy savodxonlikka ega bo'lsa, ularning iqtisodiy faoliyati, hayotning turli jabhalarida qabul qilayotgan qarorlari shu darajada samarali bo'ladi. Ayniqsa, moliyaviy savodxonlik mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitining rivojlanishiga, tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga qulay imkon yaratadi.

Shu o'rinda Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning "Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiyl sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish." [1] deya ta'kidlashi aholi orasida tadbirkorlik faoliyatini keng targ'ib etish, har bir fuqaroning bu boradagi imkoniyatlaridan to'liq foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Mamlakatimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasida bozor munosabatlarining shakllanish jarayonlari yanada jadalroq tus olmoqda, iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tartibga solishda bozor mexanizmlaridan foydalanish salmog'i sezilarli ravishda ortib

bormoqda. Iqtisodiy resurslardan foydalanish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish kabi muhim jihatlarga ko‘proq moddiy manfaatdorlik, rag‘batlantirish, iqtisodiy dastaklarni ishga tushirish orqali yondoshilmoqda.

Bularning barchasi esa iqtisodiyotimizning demokratik bozor tamoyillari asosida qayta tarkib topishiga zamin bo‘lmoqda.

Biroq, shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, iqtisodiyotda samarali va demokratik bozor tamoyillarini to‘liq tarkib topishi aholining iqtisodiy bilim va malakalari, ko‘nikmalari darajasiga, ularning iqtisodiy madaniyatiga ham bog‘liq. Iqtisodiy madaniyatning yetarli darajada shakllanishi va samarali amal qilishi esa har bir shaxsning moliyaviy savodxonlik darajasini taqozo etadi. Shunga ko‘ra, hozirda jahonning aksariyat mamlakatlarida aholining moliyaviy savodxonligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bizning mamlakatimizda ham aholi moliyaviy savodxonligini ta‘minlash va oshirish muhim bo‘lib, bu boradagi tizimli chora-tadbirlarni belgilash avvalo mazkur masalaning iqtisodiy mazmuni va

iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlashdagi o‘rnini ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

Moliyaviy savodxonlik tushunchasining nazariy asoslari

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyoti talablari asosida moliya tizimi shakllandi va muntazam takomillashib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 9 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasi Marka- ziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5296-sonli Farmoni, 2021 yil 13 apreldagi «Karital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6207-sonli Farmoni, 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-sonli Farmoni, 2023 yil 11 sentabrdagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmoni, 2019 yil 23 iyuldagi “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4400-sonli qarori, Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish milliy Strategiyasini ishlab chiqish va kelgusida amalga oshirish bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan tasdiqlangan “2021-2023 yillarga mo‘ljallangan Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish milliy Strategiyasi” va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Moliyaviy savodxonlik masalalariga xorijiy olim va mutaxassislar tomonidan keng e‘tibor qaratib kelinmoqda. Avvalo, mazkur tushuncha ta‘rifiga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, ijtimoiy lug‘at va talqinlarda unga quyidagicha yondashilgan:

“Moliyaviy savodxonlik – bu inson moliyaviy xulq-atvori va madaniyati sohasidagi uning farovonligini yaxshilash va hayot sifatini oshirishga olib keluvchi bilim, ko‘nikma va qadriyatlar majmui, hayotdagi voqealar va iqtisodiy shart-sharoitlardagi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda qisqa muddatli qarorlar va uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish orqali shaxsiy moliyani boshqarishdagi qobiliyat va qat‘iyligni, asosiy moliyaviy tushunchalarni anglab yetishni ifodalovchi darajadir”[2].

Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (IHRT) hujjatlarida moliyaviy savodxonlikka quyidagicha ta‘rif berilgan: “Moliyaviy savodxonlik – bu shaxsiy moliyaviy farovonlikka erishish uchun asoslangan moliyaviy qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi xabardorlik, bilim, ko‘nikma, qadriyatlar (hayotiy yo‘nalishlar) va xulq-atvor kabi elementlarning majmui” [3].

A.Sudakovaning ta‘kidlashicha “Hozirgi vaqtda moliyaviy savodxonlik tushunchasi moliyaviy ma‘lumot, kompetentlik, xabardorlik va boshqa atamalar bilan uzviy bog‘liq. Moliyaviy savodxonlikning ko‘rsatib o‘tilgan tushunchalar bilan asosiy farqi unga tegishli bo‘lgan asosiy elementlarning tatbiq etilish kengligi va bayon etilishining chuqurligida namoyon bo‘ladi. Shaxsning moliyaviy savodxonligi tushunchasini o‘z farovonligini oshirish uchun moliyaviy jihatdan asoslangan to‘g‘ri qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi kompetensiyalar yig‘indisi sifatida talqin etish mumkin. Ayni vaqtda u ustun ravishda moliyaviy va vaqt bo‘yicha yo‘qotishlarni eng kam darajaga tushirishga imkon yaratadi” [4].

Moliyaviy savodxonlik – insonga o‘z moliyasini samarali boshqarish, asoslangan qarorlar qabul qilish va moliyaviy harakatlarining oqibatlarini tushunish imkonini beradigan bilim va ko‘nikmalar yig‘indisidir. [5].

“Moliyaviy savodxonlik” – aholining kundalik hayotdagi oddiy iqtisodiy voqea va jarayonlar (masalan, oziq-ovqat va uy-ro‘zg‘or buyumlarini xarid qilish, turli resurslar (elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi) va kommunal xizmatlardan foydalanganlik uchun to‘lovlarni amalga oshirish, xususiy yoki davlat sektorida mehnatda band bo‘lish, ish haqi yoki nafaqa olish va h.k.) dan tortib nisbatan murakkab jarayonlar (masalan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish, tijorat banklari kreditlaridan foydalanish, qimmatli qog‘ozlar sotib olish va boshqalar)da ishtirok etishigacha bo‘lgan jihatlarni qamrab oladi [6].

Ko‘rinib turibdiki, moliyaviy savodxonlikka berilgan ta‘riflar hamda uning turli manbalarda bayon etilgan asosiy jihatlarga tizimli yondashgan holda, mazkur tushunchaning iqtisodiy mazmuni va uning iqtisodiyotdagi ahamiyatini, shuningdek, moliyaviy savodxonlik dasturlarini ommaviy axborot vositalari, ta‘lim tizimi orqali yoritilishini yanada chuqurroq tahlillarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda ommaviy axborot vositalarining o‘rni

Ta‘kidlash joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda moliyaviy savodxonlik yo‘nalishdagi ishlarga katta e‘tibor qaratilmoqda. Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekistonda aholining moliyaviy savodxonligini oshirish” loyihasi ijrosiga kirishilgani bunga misol bo‘la oladi. Bundan tashqari O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi Jahon Banki Guruhi moliyalar va bozorlar bo‘yicha departamentining Markaziy Osiyo va Ozarbayjonda moliyaviy infratuzilmani mustahkamlash bo‘yicha loyihasi (ACAFI) hamkorligida SSP trenerlari va xodimlarining moliyaviy savodxonligini oshirish bo‘yicha dastur, 2018 yildan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Savdo-sanoat palatasi va «Norma» professional rivojlanish markazi tomonidan «Tadbirkorlar va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish» dasturi yo‘lga qo‘yilgan. 2018 yil 17 avgustida O‘zbekiston Markaziy banki Boshqaruvi Moliyaviy ommaboplik alyansiga (Alliance for Financial Inclusion) a‘zo bo‘lish to‘g‘risida qaror qabul qildi. Mazkur alyans 2008 yili a‘zo mamlakatlarga moliyaviy ommaboplik siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, tajriba almashish uchun maydon yaratish orqali bank xizmatlarining dolzarb masalalari bo‘yicha ishchi guruhlarini tashkil etish va o‘qitish, iste‘molchilarning huquqlarini himoya qilish va kichik biznesni moliyalashtirishda ko‘mak berish maqsadida tashkil etilgan.

Shu bilan birga Markaziy bank tomonidan aholining moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida Finlit.uz axborot-ta‘lim resursi ishga tushirildi. Mazkur loyiha oldiga mamlakat aholisi tomonidan moliyaviy xizmatlarni tanlash va ulardan foydalanish, shuningdek, oqilona va mas‘uliyat bilan moliyaviy qarorlar qabul qilish hamda moliya bozoridagi imkoniyatlarni to‘g‘ri baholashga yordam beruvchi bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish vazifalari qo‘yilgan. Materiallarda berilgan ma‘lumotlar tavsiyaviy xarakterga ega bo‘lib, ular moliyaviy savodxon shaxsning xulq-atvori va ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Markaziy bank tomonidan “Anorbank” AJ bilan hamkorlikda Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonada moliyaviy savodxonlik loyihasi amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha yoshlar uchun doimiy seminar va treninglar bilan bir qatorda kutubxonada o‘ziga xos makon — "Moliyaviy savodxonlik burchagi"ni o‘z ichiga oladi. Kutubxona o‘quvchilari uchun moliyaviy mavzulardagi turli xil adabiyotlar: shaxsiy byudjet asoslari, aktivlarni boshqarish va investitsiyalashning murakkabroq jihatlari, shuningdek, Finlit.uz loyihasining qo‘llanmalari bilan tanishish uchun sharoit yaratilgan.

Kuzatishlarimiz natijalariga ko‘ra O‘zbekiston milliy teleradiokanallari va tijorat telekanallari orqali efirga uzatiladigan “M-faktor” (Toshkent telekanali), “Biznes-hafta” (O‘zbekiston telekanali), “Startup club” (Yoshlar telekanali), shuningdek, “O‘zbekiston-24” telekanalining Axborot dasturlari va “Uzreport” telekanalidagi yangiliklarida moliyaviy savodxonlik masalalariga

muntazam ravishda to'xtalib o'tilib, yoritib borilmoqda. Aholining moliyaviy savodxonligi va iqtisodiy bilimlarini oshirish borasida internet nashrlari va blogerlar ham juda faol ishtirok etishmoqda. Masalan, Moliya.uz, Bankers.uz, Biznes Rivoj, Biznes Qadamlar, Motivatsiya HD, Biznes Ta'lim kabi telegram kanallarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Moliya.uz asoschisi Sh.Sh. Ibragimova moliyaviy savodxonlik yo'nalishida O'zbekiston infobiznesidagi birinchi ekspert ayniqsa, xotin-qizlarda byudjet va xarajatlarni boshqarish, jamg'arma va kapital, investorlik, aktiv daromad va passiv daromad manbalarini yaratish, onlayn biznes yuritish kabi moliyaviy savodxonlik nazariy bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish hamda aholi qatlamiga tezkor moliyaviy ma'lumotlarni yetkazish, masofaviy ta'limni rivojlantirishda faol ishtirok etib kelmoqda.

Ommaviy auditoriyaga tezkor, aniq va ravshan shaklda ma'lum muhim ma'lumotlarni yetkazish va butun aholi uchun masofaviy ta'limni amalga oshirishga qodir bo'lgan asosiy vosita ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Axborot almashinuvi tezligi va ommaviy axborot vositalarining auditoriyaga ta'siri misli ko'rilmagan darajaga yetgan va axborot oqimlari soni kun sayin ortib borayotgan bir paytda, murakkab moliya dunyosi va aholi o'rtasida samarali va talab qilinadigan vositachiga aylanadi.

Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishni takomillashtirish yo'llari

- O'zbekistonda aholining moliyaviy savodxonligini oshirishning dolzarbligini e'tiborga olgan holda mamlakatimizda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:
- maktab o'quvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlari o'quv rejasiga moliyaviy savodxonlik fanini kiritish;
- maktab o'quvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, oliy o'quv yurtlari talabalari va o'quvchilarining moliyaviy savodxonligi darajasini oshirish, jumladan, yoshlarga tayanch moliyaviy bilimdonlik asoslari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beruvchi elektron darslik, videodars, mobil ilova yaratish;
- aholi va tadbirkorlarning islom moliyasi yo'nalishida bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish, jumladan, ilmiy-ommabop maqola va kitoblar tayyorlash, chop etish, tijorat banklarida bosqichma-bosqich islom tamoyillari asosida bank mahsulotlarini ishlab chiqish va xizmat ko'rsatish, OAVlarida shu mavzuda maxsus eshittirish va ko'rsatuvlarni tashkil qilish;
- mehnat layoqatiga ega bo'lgan aholining kasbiy yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda moliyaviy savodxonlik darajalarini baholash va ularni oshirib borishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- ommaviy axborot vositalari orqali aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga yo'naltirilgan ko'rsatuvlarni, tele va radio viktorinalarni muntazam aholiga taqdim etib borish;
- tadbirkorlik sub'yektlari uchun mo'ljallangan moliyaviy savodxonlik dasturlarini ishlab chiqish;
- moliyaviy tashkilotlar huzurida jumladan, tijorat banklari huzurida "mijozlarning moliyaviy savodxonligini oshirish markazlari"ni tashkil etish;
- aholining moliyaviy mahsulotlar, xizmatlar, moliya bozori, uning tarkibiy komponentlari to'g'risidagi bilim va ko'nikmalarini shakllantirish;
- aholining turli ijtimoiy qatlamlari uchun mo'ljallangan moliyaviy savodxonlik ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;
- aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda davlat va jamiyatning o'zaro ta'sir mexanizmini ishlab chiqish. Mas'ul tashkilotlar va korxonalarining aholining moliyaviy savodxonligi darajasini oshirishdagi mavqei va mas'uliyatini kengaytirish.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, aholi moliyaviy savodxonligi jamiyatdagi har bir shaxsning iqtisodiy bilim, malaka va ko'nikmalar, qadriyatlarini etarli darajada egallashi hamda o'z farovonligini ta'minlash imkonini beruvchi iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda ularga asoslangan holda to'g'ri yondashuvini ta'minlovchi sifat ko'rsatkichi hisoblanadi. Aholi moliyaviy savodxonligi darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, avvalo shaxs, u istiqomat qilayotgan hudud, qolaversa, butun milliy iqtisodiyotda barqarorlik va farovonlik darajasi shu qadar yuqori bo'ladi.

Quyidagi masalalar aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga imkon beradi:

- Birinchidan, moliyaviy savodxonlik – bu ijobiy moliyaviy xulq-atvorga, tayanch iqtisodiy va moliyaviy bilimga, ko'nikma va malakalarga ega bo'lish bilan bir qatorda, o'z tasarrufidagi moliyaviy resurslarni, qisqa va uzoq muddatli rejalashtirish hamda samarali boshqarish tajribasiga ega bo'lishni bildiradi.

- Ikkinchidan, moliyaviy munosabatlar zamonaviy inson hayotining barcha sohalariga ta'sir qiladi. Moliyaviy savodxonlik insonga o'zining moliyaviy farovonligini boshqarish imkonini beradi. Elementar moliyaviy bilim va ko'nikmalarning yo'qligi insonlarning moliyaviy farovonligini ta'minlash uchun to'g'ri qarorlar qabul qilish qobiliyatini cheklaydi.

- Uchinchidan, moliyaviy savodxonlik ko'lami bo'yicha individual, xonadon xo'jaligi, biznes sohasidagi munosabatlar, ma'lum bir iqtisodiyot tarmog'i bo'yicha, yaxlit davlat bo'yicha guruhlarga ajratish maqsadga muvofiq. Bu turdagi guruhlarni amalga oshirish orqali aholi savodxonligi darajasi ortishining mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini aniq baholash imkoniyati vujudga keladi.

- To'rtinchidan, aholining moliyaviy savodxonligi darajasini aniqlashda insonlarning bazaviy moliyaviy bilimlarga egalik qilishi, ularda moliyaviy resurslarni boshqarish bo'yicha ko'nikma va malakalarning shakllanganligi, hamda moliyaviy axborotlardan xabardorlik kabi mezonlarga asoslaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni.
2. Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy, Paris, OECD, 2011, 31 p.
3. Судакова А.Е. Финансовая грамотность: теоретическое осмысление и практическое исследование // Финансы и кредит, 2017, т. 23, вып. 26, стр. 1563–1582.
4. Кузина О. Финансовая грамотность и финансовая компетентность: определение, методики измерения и результаты анализа в России // Вопросы экономики. 2015. № 8. С. 129-148.
5. Sh. Ibragimova. Moliyaviy savodxonlik nima? Moliya.uz
6. I. Turovov. Moliyaviy savodxonlik o'zi nima, u nima uchun dolzarb? Bankers.uz
7. Moliyaviy savodxonlik asoslari. O'quv qo'llanma/ A.V.Vaxabov, Sh.A.Tashmatov, N.X.Xaydarov, A.V.Vaxabov. – Toshkent: Baktria Press, 2013. 14–b.
8. Vaxabov A.V., Jumayev N.X., Xoshimov E.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi: sabablari, xususiyatlari va iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish yo'llari. Monografiya. – T.: «Akademnashr», 2009. – B. 6-7.
9. Kiyosaki R.T. Boy ota, kambag'al ota / R.T.Kiyosaki. – «Popurri», 2011. – S. 33;
10. Шадманов Е., Хасанханова Н. Теоретические основы экономического мышления. Монография. – М.: «ЛАР ЛАМБЕРТ Академис Публишинг РУ», 2020. – С. 64.
11. Совершенствование национальных стратегий финансового образования. Совместная Публикация председательства Российской Федерации в «Группе двадцати» и ОЕСР. ОЕСД., 2013. – С. 5.

12. Стахович Л.В. Необходимость повышения финансовой грамотности молодежи как важнейший приоритет государственной политики.
13. Lee N. // Financial literacy and financial literacy education: What might be the components of an effective financial literacy curriculum? // Institute of Education University of London. 2010- P.3;
14. OECD/INFE International survey of adult financial literacy © OECD., 2020. – P. 21.
15. <https://lex.uz>
16. <https://www.imv.uz>
17. cbu.uz